

Б4 04

**REALIZACIJA INVERTORA 110Vdc/230V,50Hz SNAGE 70kVA
U POSTROJENJU TERMoeLEKTRANE**

**PREDRAG NINKOVIĆ, NEMANJA MIJAILOVIĆ, IVAN KURAJ*
BOJAN RADOJIČIĆ****

*** ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA**

****TERMoeLEKTRANE NIKOLA TESLA**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — U ovom radu je prikazan proces projektovanja i realizacije monofaznog invertora za besprekidno napajanje naizmeničnim naponom u postrojenju termoelektrane, koji se napaja iz baterije nazivnog napona 110V a podržava nominalno opterećenje od 70kVA. Uzimajući u obzir dugotrajna preopterećenja, struja koju inverter uzima iz baterije može preći 1000 A što postavlja ozbiljne izazove u realizaciji dela invertora na baterijskoj strani, kao i u samom procesu pretvaranja oblika napona. Suočavanje sa takvim izazovom neizostavno traži od projektanta primenu kreativnih rešenja, kako sa stanovišta arhitekture sistema, tako i u pogledu pojedinačnih elemenata realizacije. U radu je prikazan proces izbora i realizacije optimalne arhitekture, detalji modularne realizacije ali i konstruktivni mehanizmi koji utiču na povećanje pouzdanosti. Dat je prikaz fizičke realizacije kao i pojedini snimci iz faze testiranja.

Ključne reči —Besprekidno napajanje – inverter - modularna realizacija – pretvarač podizač napona - smaknuti takt.

1 UVOD

Sistem besprekidnog naizmeničnog napajanja ima namenu da obezbedi kvalitetno i pouzdano naizmenično napajanje svim kritičnim potrošačima, tj onima koji su osetljivi na poremećaje

*predrag.ninkovic@ieent.org

koji se u mrežnom naponu često javljaju [1]. Potrošači mogu biti kako linearni (otporni, induktivni i kapacitivni), tako i nelinearni (elektronska kola, isparavljajući, napajanja za IT opremu...) pa struja koju uzimaju pri napajanju može imati izuzetno bogat harmonijski sastav, sa izraženim udarnim vrednostima koje izvor napajanja mora da podrži bez značajnog izobličenja napona [2]. Potrošači mogu biti postavljeni daleko u odnosu na sam izvor napajanja pa u takvom okruženju može doći i do bliskih i udaljenih kratkih spojeva koje izvor mora da podrži sa aktivnim ograničenjem intenziteta struje, i da ostane operativan nakon nestanka kvara. Takođe, u posebnim situacijama, moguće je da u jednom periodu vremena bude aktivno i više potrošača nego što je uobičajeno (npr pri havarijskim isključenjima) pa je potrebno da izvor podržava rad u dugotrajnom preopterećenju. Svi ovi zahtevi su jasno prikazani u standardu za besprekidna napajanja [3], pa inverter kao izvor sigurnosnog napona mora da ih podrži, što je zadatak projektovanja i realizacije. Ipak, postrojenja sa kritičnim potrošačima mogu imati i određene specifičnosti, usled čega se pristupa realizaciji nestandardnih uređaja.

1.1 Tehnički zahtevi za inverter

Osnovni tehnički zahtevi za inverter u postrojenju su postavljeni u fazi projektovanja, a neki od njih su prikazani u tabeli I.

Tabela I: prikaz najvažnijih tehničkih specifikacija

Izlazni napon	230V / 50 Hz \pm 1%
Izlazna snaga [kVA]	60 @ $\cos\phi=0.9$
Izlazna struja [A]	261
Preopteretljivost [x Inom]	1,05 za 60 minuta 1,10 za 20 minuta 1,20 za 10 minuta 1,50 za 60 sekundi
Rad u kratkom spoju	3xInom za 3 sekunde, elektronski limitirano
THD izlaznog napona [%]	< 5
Ulazni napon [V]	93,5 – 123,75
Galvanska izolacija	ulaz-izlaz primenom transformatora
Stepen iskorišćenja [%]	\geq 94
Način hlađenja	Prinudno vazduhom sa redundantnim ventilatorima
Stepen meh. zaštite	IP41
Radni opeg temperatura	0 - 40 °C

Uvidom u tehničke zahteve, uočava se nekoliko nestandardnih informacija. Na prvom mestu, primećuje se da je izlazna snaga deklarirana za nestandardni faktor snage potrošača (tipična vrednost je 0,8 ili 1). Svodeći na standardnu vrednost od 0,8 jasno je da, u cilju održanja iste minimalne aktivne snage, stvarna snaga invertora će biti veća i to na sledeći način:

Tip invertora	Nominalna snaga	Aktivna snaga
Zahtevan	60kVA @ $\cos\phi=0.9$	54kW
Tipski	70kVA @ $\cos\phi=0.8$	56kW

Na drugom mestu, vidi se da je zahtevana snaga ekstremno velika za naponski nivo baterije iz koje se inverter napaja (110 V=). Nominalna struja koja se povlači iz baterije iznosi:

$$I_{bat,nom} = \frac{P_{nom} / \eta_{nom}}{V_{bat,nom}} = \frac{54 \text{ kW} / 0.94}{110 \text{ V}} = 522 \text{ A} \quad (1)$$

U najgorem slučaju, kada je napon baterije najniži a inverter u punom preopterećenju, struja koja se uzima iz baterije iznosi:

$$I_{bat,max} = \frac{P_{150} / \eta_{150}}{V_{bat,min}} = \frac{1.5 \cdot 54 \text{ kW} / 0.9}{93.5 \text{ V}} = 962 \text{ A} \quad (2)$$

Gubici u inverteru koje treba iz ormara odvesti iznose:

$$P_{gub,nom} = (1 / \eta_{nom} - 1) \cdot P_{nom} = (1 / 0.94 - 1) \cdot 54 \text{ kW} = 3,45 \text{ kW} \quad (3)$$

Gubici u preopterećenju invertora rastu i dostižu nivo od:

$$\text{za 10 minuta: } P_{gub,120} = (1 / \eta_{120} - 1) \cdot P_{120} = (1 / 0.92 - 1) \cdot 1.2 \cdot 54 \text{ kW} = 5,6 \text{ kW} \quad (4)$$

$$\text{za 60 sekundi: } P_{gub,150} = (1 / \eta_{150} - 1) \cdot P_{150} = (1 / 0.9 - 1) \cdot 1.5 \cdot 54 \text{ kW} = 9 \text{ kW} \quad (5)$$

Iz ovih podataka je jasno da postoji niz posebno teških zahteva:

- intenzitet struje u jednosmernom kolu je veoma veliki,
- snaga gubitaka koju treba odvesti je veoma velika,
- stepen mehaničke zaštite ormara otežava odvođenje toplote,
- sve zahtevane karakteristike se moraju postići i pri temperaturi ambijenta od 40 °C.

Tipična primena invertora u postrojenjima je takva da nominalna ulazna struja invertora po pravilu ne prelazi 400A (zbog dimenzija sabirnica u razvodu, dimenzija rasklopne opreme i drugo) i, kada se dostigne taj nivo, poželjno je preći na prvi sledeći naponski nivo baterije, u našem slučaju 220V. Međutim, po odluci projektanta, naponski nivo baterije od 110V je zadržan i njemu se inverter mora prilagoditi.

Po pitanju odvođenja toplote, standardna rešenja se realizuju sa stepenom zaštite IP20 gde je krov ili gornji deo ormara izveden sa perforacijom po celoj površini da bi se olakšao odvod toplote. U ovom slučaju, zbog zahtevanog stepena mehaničke zaštite, to nije moguće realizovati pa se odvođenje toplote mora izvesti kroz otvore sa posebnom zaštitom i posebnim usmerenjem [4].

Iz svega navedenog, jasno je da je neophodno realizovati specijalan uređaj koji podržava rad u teškim radnim uslovima i koji će svojom konstrukcijom moći da obezbedi sve zahtevane karakteristike.

2 ARHITEKTURA REŠENJA

Standardno rešenje invertora koje se sastoji od samo jednog invertorskog mosta u konfiguraciji H-bridge je jednostavno i veoma pouzdano, i pokazalo je svoje prednosti unazad dugi niz godina kada je u pitanju realizacija industrijskog invertora [5]. Dijagram takvog invertora je prikazan na slici 1.

Slika 1: Uprošćeno električno kolo standardnog monofaznog invertora

Glavni problem ovog rešenja je prisustvo velikih struja i promenljivi jednosmerni napon. Uređaj mora da obezbedi izlazne karakteristike u širokom opsegu ulaznog napona, sa odnosom 1,33:1, što znači da se radne struje i prenosni odnos transformatora moraju projektovati pri najnižem ulaznom naponu jer tada imaju najviše vrednosti. Pri obradi velike struje kroz kolo, po pravilu se tranzistori povezuju paralelno da bi se formirao ekvivalentni prekidač za veliku struju. Ipak, ovaj pristup ima ozbiljnih ograničenja, a neki od problema koji se javljaju su sledeći [6]:

- izbor upravljivih brzih komponenata u oblasti veoma velikih struja je sveden samo na IGBT tranzistore,
- paralelno vezivanje IGBT tranzistora za formiranje prekidača za velike struje ima značajna ograničenja po pitanju iskorišćenosti pojedinačnih tranzistora, simetriranja upaljačkih kola i drugo,
- veliki gubici u poluprovodnicima su koncentrisani u relativno maloj termičkoj zoni pa je potrebno imati veoma efikasno i pouzdano hlađenje.

U traženoj realizaciji, za najteže slučajeve eksploatacije, izlazna struja mosta standardnog rešenja može dostići 3200 A, što se može realizovati isključivo korišćenjem paralelnih tranzistora, 5 ili 6 po prekidaču. Pokazuje se da je već paralelno vezivanje tri IGBT tranzistora dovoljno izazovno [6] pa je poželjno primeniti drugačije konceptualno rešenje.

2.1 Mogućnosti smanjenja radnih struja

U cilju smanjenja radnih struja, dve mogućnosti se često primenjuju:

- modularna realizacija [5] i
- smanjenje nivoa struje podizanjem naponskog nivoa [7].

U analizi problema sa primenom gornjih pravila, izdvojila su se tri rešenja:

- kompletno modularno rešenje; realizacija nekoliko nezavisnih invertora koji su povezani u konfiguraciji PIPO (parallel input - parallel output),
- modularno rešenje IGBT mosta; nekoliko paralelnih mostova koji dele zajednički izlazni transformator i filter,
- hibridno rešenje - modularni predregulator podizač napona i standardni inverter sa sniženom radnom strujom.

Realizacija paralelnih invertora se pokazala kao najskuplje rešenje, sa najvećim dimenzijama i koje ima posebne zahteve za realizaciju paralelnog rada naizmjeničnih izvora. Složenost upravljačke strukture, dimenzije i cena su glavni nedostatak ovog pristupa.

Realizacija paralelnih mostova sa zajedničkim filterom je nešto prihvatljivija po pitanju ulaganja ali se otvaraju novi upravljački problemi - deljenje struje opterećenja i cirkulacione

struje između modula koji dele zajedničko jednosmerno međukolo. Međutim, u ovakvoj strukturi paralelnog rada se mogu javiti cirkulacione struje koje utiču na performanse pojedinih modula. Takođe, nadzor nad paljenjem tranzistora takođe zahteva dodatne nestandardne mere. Jasno je da postoji dosta sekundarnih efekata koji mogu umanjiti performanse uređaja ili smanjiti njegovu pouzdanost.

Hibridno rešenje se zasniva na tome da se zadrži pouzdan koncept jednog mostnog invertora ali tako da se izabere naponski nivo jednosmernog međukola koji smanjuje struje invertora na prihvatljiv nivo a da se potom realizuje DC-DC pretvarač na modularan način tako da se postigne maksimalna pouzdanost, maksimalno iskorišćenje i prihvatljiva cena ulaganja. Pri tome, primena modularnog predregulatora obezbeđuje nekoliko bitnih karakteristika:

- bolju kontrolu jednosmernog napona na ulazu u IGBT most, usled čega on radi u užem naponskom obliku ulaza i ima bolje regulacione karakteristike,
- lakše filtriranje ulazne struje jer se realizacija predregulatora može izvesti metodama za bolju kontrolu talasnosti ulazne struje,
- niži gubici jer se u modularnoj realizaciji mogu koristiti i komponente koje imaju nemaju bipolarne izlazne karakteristike,
- bolja distribucija gubitaka i smanjenje zahteva za efikasnost hlađenja.

2.2 Izbor najprihvatljivijeg rešenja

Nakon tehno-ekonomske analize, usvojeno je hibridno rešenje čiji blok-dijagram je prikazan na slici 2. Predregulator je realizovan u vidu neizolovanog modularnog DC-DC pretvarača koji formira jednosmerno međukolo na konstantnom naponskom nivou od 370V a inverter je realizovan u standardnoj mostnoj formi sa filterom koji ima integrisan transformator. Zbog povišenog napona jednosmernog međukola koji ima konstantnu vrednost, energetski transformator ima prenosni odnos 1:1 čime su nivoi struja smanjeni na polovinu u odnosu na standardno rešenje.

Slika 2: Blok-šema izabranog rešenja

3 REALIZACIJA MODULARNOG PREDREGULATORA

Pri izboru arhitekture predregulatora se vodilo računa o nekoliko ograničavajućih faktora:

- pretvarač mora da ima visok stepen iskorišćenja da bi se ukopio u dozvoljeni budžet gubitaka,
- pretvarač mora da bude jednostavan da ne bi narušio ukupnu pouzdanost i sigurnost sistema,
- pretvarač mora da ima malu talasnost ulazne struje da ne bi opterećivao bateriju visokofrekventnom komponentom,
- pretvarač mora da ima ograničene dimenzije,
- komponente moraju biti standardno dostupne kao tipski kataloški proizvodi.

3.1 Izbor osnovne topologije predregulatora

Iz prva dva uslova se vidi da se mora izabrati visokofrekventno rešenje, uz primenu SiC-MOSFET tranzistora [8]. Treći uslov pokazuje da je standardni neizolovani pretvarač-podizač napona koji znamo kao bust pretvarač najbolji izbor jer ima samo jednu upravljivu komponentu i jednostavne upravljačke zakone. Četvrti uslov se ispunjava ako se upravljanje modulima izvede tako da bar neki od njih rade u režimu smaknutog takta (interleaved mode).

Slika 3: šema jednog bust-kanala

Na izbor broja paralelnih modula najviše je uticalo stanje na tržištu. Standardno, mogu se naći prigušnice do 70A i SiC-MOSFET tranzistori otpora vođenja $R_{ds} \geq 20\text{m}\Omega$. Uzimajući u obzir promenu otpornosti sa temperaturom, ukupne gubitke u kolu, raspoložive vrednosti induktivnosti i njihovih vršnih struja i gubitaka, došlo se do zaključka da, u cilju postizanja malih gubitaka snage, jedan kanal bust pretvarača treba da radi na frekvenciji prekidanja od 60kHz i sa maksimalnom strujom ulaza od 45A. Uzimajući u obzir vršnu struju ulaza uređaja od 962A, jasno je da je minimalan broj kanala 22. Usvojeno je da bude ukupno 24 kanala koje treba rasporediti po modulima.

Zbog načina pakovanja kao i zbog upravljačkih zahteva, usvojeno je da bude ukupno 6 modula. U svakom modulu se postavlja po 4 bust-kanala. Svi bust-kanali u jednom modulu rade sinhrono na istoj frekvenciji od 60kHz, uz primenu smaknutog takta za po četvrtinu periode [9]. Na ovaj način, svaki modul je celina za sebe, sa niskim nivoom izobličenja ulazne struje.

3.2 Izbor arhitekture predregulatora

U realizaciji upravljanja su uvedena dva pravila koja su odredila arhitekturu upravljanja:

- moduli moraju ravnomerno deliti opterećenje,
- moduli između sebe ne komuniciraju već se opšta kontrola vrši centralnim kontrolerom.

U PIPO (*parallel-input-parallel-output*) konfiguraciji, ravnomerna raspodela snage između jednakih modula se vrši tako što moduli imaju jednake ulazne ili izlazne struje. Pokazalo se da je, u primeni bust-pretvarača, mnogo jednostavnije upravljati ulaznom strujom te je izabran princip da svaki modul dobija istu referencu ulazne struje a potom je ostvari kroz internu regulaciju na nivou modula. Posledično, centralni kontroler sadrži samo naponski regulator, nadzire napon izlaza i određuje potrebnu ukupnu struju ulaza predregulatora, odnosno struju jednog modula, a zatim tu vrednost prosleđuje svim modulima kao referencu. Blok-šema arhitekture upravljanja je prikazana na slici 4.

Na slici 4, vidi se da naponski regulator formira grešku napona i , delovanjem regulatora greške, zadaje referentnu ulaznu struju svim modulima. Oni tu struju realizuju po nekom upravljačkom zakonu (po prenosnoj funkciji koja je izvedena za poznate parametre modula).

Ulazne struje svih modula se sabiraju i formiraju jedinstvenu ulaznu struju. Konačno, izlazni napon zavisi od ulazne ukupne ulazne struje, radne tačke i izlaznog kapaciteta, koji je dominantno kapacitet jednosmernog međukola C1 sa slike 2, i sve to određuje prenosnu funkciju $G_{ps}(s)$. Kako su svi parametri poznati, moguće je izvesti i ovu prenosnu funkciju, te je proračun parametara regulatora ostvariv.

Slika 4: arhitektura upravljanja predregulatora

3.3 Komunikacija između elemenata predregulatora

Specifičnost ovog načina realizacije je razmena informacija između centralnog regulatora i pojedinačnih modula. Ona je realizovana kroz digitalnu komunikaciju između centralnog kontrolera predregulatora (CRB1) i modula (MOD1-MOD6), čija je arhitektura prikazana na slici 5. Kompletna komunikacija se fizički oslanja dve neizolovane RS-485 serijske komunikacije. Glavni razlog za izbor ovog načina fizičke komunikacije je otpornost na šum zbog primene diferencijalnog prenosa [10]. Kompletan protokol za komunikaciju je zasnovan na master-slejev (master-slave) načinu komunikacije u kojem je centralni regulator master i određuje vremenski raspored komunikacije a moduli su slejvovi i odazivaju se na zahteve iz mastera. Kao što se sa slike 5 može videti, postoje dva kanala za komunikaciju: kanal za referencu (*Bus1*) i statusni kanal (*Bus2*).

Slika 5: arhitektura komunikacije predregulatora

Najosetljiviji deo ove arhitekture je upravo pouzdanost komunikacije. Da bi se komunikacija učinila pouzdanijom, preduzete su hardverske mere za suzbijanje smetnji ali i modifikacija samog protokola primenom hibridnih mera. Osnovna pravila u modifikovanom protokolu su:

- neće biti primenjen adresni model (address-based communication);
- hardverski je obezbeđeno da samo jedan uređaj može pristupiti liniji u bilo kojem trenutku.

Prvim pravilom se izbegava adresiranje modula i mogućnost kolizije na liniji koja je povezana sa tim koja je čest problem kod modularnih uređaja koji imaju komunikaciju na bazi adresiranja. Ovaj problem nastaje kada više modula ima isti adresni broj (npr kada korisnik sam menja module i ne konfigurira ih ispravno). Drugo pravilo je dodatna mera zaštite komunikacije i ona se sprovodi na dva načina:

- ako komunikacija može da sadrži broadcast poruke, tada će imati samo tu vrstu poruka; onaj ko je izvor takve poruke ima samo funkciju slanja, ostali imaju samo funkciju prijema,
- ako komunikacija nije broadcast, tada master ima samo funkciju prijema a slejvovi imaju samo funkciju slanja; master digitalnim signalom proziva određenog slejva nakon čega ovaj pušta svoje informacije na liniju; master sluša poruku i, po njenom završetku, povlači signal za prozivku slejva i linija je opet slobodna.

Zahvaljujući hardverskoj zaštiti linije i ovim pravilima, mogućnost otkaza komunikacije je drastično smanjena ali su skoro kompletan nadzor i dijagnostika preneti u algoritam mastera. Takođe, broj aktivnih modula je ograničen hardverskim mogućnostima slejva i frekvencijom cikličnog prozivanja. Ipak, procenjeno je da je hardverski limit postavljen dovoljno visoko, a svi ostali parametri softverski realizovane komunikacije su podesivi.

Komandni kanal "Bus1" je jednosmeran i informacije na njega šalje samo centralni regulator na brzini 115200 Bd, sa frekvencijom slanja od 1kHz, po broadcast principu (svi slejvovi primaju komandu i izvršavaju bez odziva). Vrednost komande se šalje svakih 1ms i kroz nju se šalju zahtev za start ili stop, kao i vrednost reference ulazne struje modula. Često slanje reference omogućava širok frekventni opseg naponske regulacije i veoma brz odziv na poremećaje. Svi slejvovi primaju komandu za referencu ulazne struje i izvršavaju je u skladu sa svojim parametrima. Zahvaljujući tome što su moduli identični, očekuje se da njihove ulazne struje budu približno jednake a samim tim i raspodela snaga bude simetrična. Konačno, da bi se izbegli problemi u slučaju prekida komandne komunikacije sa masterom, svaki modul ima ugrađenu zaštitu od gubitka komandne komunikacije. Vreme reakcije zaštite je podešeno tako da ni pod kojim okolnostima neće doći do pojave neregularnih radnih veličina u jednosmernom krugu.

Statusni kanal "Bus2" je obezbeđen za prijem informacija o radnom stanju modula. Komunikacija po njemu ide brzinom od 57600 Bd, jednosmerna je (od slejva ka masteru) i sprovodi se svakih 20ms. Moduli se prozivaju ciklično slanjem digitalnog signala aktivacije od mastera. U trenutku kada slejv primi zahtev za slanje, on šalje svoje statusne informacije koje obuhvataju statusne i dijagnostičke informacije, informacije o trenutnom radnom stanju, ali i vrednost ulazne struje. Iz ovih informacija, master određuje koliko je modula u pogonu, kakva su njihova radna stanja, određuje vrednosti struja i eventualnu nesimetriju, dijagnostičke funkcije i drugo.

Upravljanje predregulatorom se vrši komandama START i STOP iz regulatora invertora komandama za centralni regulator predregulatora. Dodatne statusne i dijagnostičke funkcije se ostvaruju primenom pomoćnih komunikacionih kanala (na bazi Can komunikacije prema invertorskom upravljanju i putem Modbus-RTU komunikacije prema korisničkom interfejsu u vidu tač-panela)

4 REALIZACIJA INVERTORA

S obzirom da je ulazni jednosmerni napon invertora stabilizovan na 370V, sam inverter se može realizovati primenom jednog mostnog pretvarača sa IGBT tranzistorima a odabir komponenata se vrši na standardan način. Zahvaljujući povišenom naponu DC-linka (sa minimalne vrednosti od 94V u standardnom rešenju na 370V u prikazanom), struje u invertorskom mostu su smanjene na jednu četvrtinu. To je omogućilo da se svaki prekidač u tranzistorskom mostu realizuje sa dva IGBT tranzistora u paraleli. Kao rezultat, izabran je most na bazi sledećih komponenata:

- IGBT moduli - 600A/600V, dva u paraleli po jednom legu,
- filterske prigušnice - 100uH bez jezgra, 2 komada na strani IGBT mosta
- transformator energetski - 270/270 V/V, 80kVA $uk=3,7\%$
- kondenzator filtarski - 700uF, na izlaznoj strani.
- senzor struje izlaza tranzistorskog mosta na bazi holovog efekta, mernog opsega 1000A.

Upravljanje je izvedeno sa dve regulacione petlje: unutrašnja strujna i spoljašnja naponska. Unutrašnja strujna petlja reguliše struju izlaza tranzistorskog mosta primenom histerezisne regulacije sa varijabilnim histerezisom, na takav način da se frekvencija prekidanja drži približno konstantnom. Zahvaljujući blago razvučenom spektru struje, ukupno izobličenje izlaznog napona je smanjeno u odnosu na rešenje sa konstantnom frekvencijom prekidanja. Radna frekvencija prekidanja je postavljena na 4kHz.

Spoljašnja naponska petlja je izvedena kao standardna PI-regulaciona petlja čiji izlaz predstavlja referencu struje izlaza mosta. U toj regulaciji je izveden i limitom tako da je struja na izlazu iz mosta limitirana. Limit je podešen tako da, u slučaju metalnog kratkog spoja na izlazu invertora, izlazna struja ne bude veća od $3 \times I_{nom}$. U slučaju kratkog spoja, uređaj elektronski limitira izlaznu struju i u tom radnom stanju ostaje 3 sekunde, nakon čega se isključuje sa dojavom greške. Nakon reseta greške, moguć je ponovni start.

Konačno, uređaj je opremljen većim brojem zaštitnih funkcija: od nadzora vrednosti spoljašnjih veličina (podnaponska i prenaponska zaštita ulaznog napona i izlaznog napona, prekostrujna zaštita i zaštita od kratkog spoja) sve do zaštita od unutrašnjih neregularnosti (ispad ulaznog prekidača, greška rada predregulatora, greška jednosmernog međukola, greška tranzistorskog mosta, nadtemperatura ...) Zahvaljujući ugrađenom tač-panelu, svaku grešku je moguće prijaviti i postupiti po proceduri za otklanjanje uzroka greške.

5 KLIMATIZACIJA ORMANA

Klimatizacija ormana je realizovana kao zaseban sistem koji je upravljn iz kontrolera invertora. Ovaj sistem čine sledeći elementi:

- ventilatora podeljeni u dve redundantne grupe,
- detektora protoka koji dojavljuju prisustvo protoka vazduha kroz ventilatore,
- automatska osigurača koji napajaju 4 ventilatora,
- 4 releja za upravljanje pojedinačnim ventilatorima,
- NTC-otpornika za merenje temperature hladnjaka tranzistorskog mosta,
- 1 NTC-otpornik za merenje temperature rashladnog vazduha,
- bimetala za detekciju nadtemperature hladnjaka tranzistorskog mosta,
- 1 bimetal za detekciju nadtemperature energetskog transformatora.

Svi ovi signali se prihvataju preko modula za proširenje a preko CanBus komunikacije se prenose do kontrolera invertora. U njemu je ugrađen algoritam koji upravlja pojedinačnim grupama ventilatora i koji menja radno stanje grupa na svakih 7 dana, čime produžava životni vek sistemu za klimatizaciju. Komande ventilatorima se iz invertorskog kontrolera prenose do ekstendera koji aktivira odgovarajuće releje.

Nadzor termičkog sistema je zadužen i da detektuje neregularna stanja i aktivira upozorenje ili alarm. Neki od primera su:

- u slučaju pojave nadtemperature bilo kojeg od NTC-senzora, postoje dva nivoa dojave - prvi nivo upozorenja i drugi nivo isključenja,
- u slučaju gubitka merenja sa nekog od NTC-senzora, korisnik dobija upozorenje i obaveštenje koji senzor je otkaćen,
- u slučaju da dođe do odrade nekog od bimetala, trenutno se isključuje uređaj uz izveštaj o grešci i informaciji
- u slučaju da dođe do otkaza jedne od grupa, aktivira se ona druga, uz signalizaciju alarma korisniku,
- u slučaju da nijedna grupa za hlađenje ne radi, uređaj se isključuje.

Sva merenja, statusi i komande iz termičkog sistema su dostupni za pregled preko tač-panela. Konačno, termički sistem ima na raspolaganju i taster za TEST kojim je moguće pokrenuti sve ventilatore i utvrditi njihovu ispravnost nezavisno od algoritma za upravljanje u invertorskom kontroleru.

6 PRIKAZ REALIZACIJE

6.1 Prikaz elemenata u uređaju

Na slikama 6 i 7 su prikazane fotografije jednog modula predregulator (sa zadnje i gornje strane). Na slici 6 se mogu videti 4 bust kanala (4 prigušnice, i 4 prekidačke grupe na hladnjacima). Svaka od prekidačkih grupa ima svoj strujni regulator pomoću kojeg ostvaruje zadatu ulaznu struju. Sa gornje strane (slika 7) se vidi modul koji pretvara digitalne komande iz centralnog regulatora u analogne vrednosti, ali i generiše smaknuti takt za 4 prekidačke grupe.

Slika 6: modul predregulatora, pogled pozadi

Slika 7: modul predregulatora, pogled odozgo

Na slici 8 je prikazan centralni regulator busta. To je elektronski modul na bazi STM32F3 mikrokontrolera i koji poseduje određeni broj digitalnih ulaza i izlaza, mernih ulaza za ulazni i izlazni napon, kao i komunikacionih kanala za potrebe upravljanja predregulatorom ali i za komunikaciju ka nadređenim sistemima.

Slika 8: modul centralnog regulatora busta CRB

Na slici 9 je prikazan izgled invertorskog mosta. Jednosmerno međukolo čini 9 elektrolitičkih kondenzatora (na vrhu slike) koji su povezani na glavne sabirnice IGBT mosta (bakarne šine u sredini). Most se sastoji iz dva hladnjaka, na svakom po dva IGBT modula 600A/600V, pridruženi upaljač i ventilator. Na vrhu svakog od hladnjaka se može videti bimetal (temperaturni prekidač) i NTC otpornik. Konačno, ispod samog mosta se nalazi senzor za merenje struje na bazi holove sonde sa mernim opsegom od 1000A.

Slika 9: tranzistorski most

Na slici 10 je prikazan pogled na kompletan uređaj sa prednje strane. U gornjoj zoni je postavljeno 6 modula predregulatora. U donjoj zoni se nalazi priključak ulaznih kablova sa ulaznom teretnom sklopkom za 1000A (leva strana), kao i izlazni priključak sa osiguračima (desna strana). Na slici 11 je prikazan izgled uređaja sa zadnje strane - na desnoj strani je 3 modula sa tranzistorskim mostom dok su u drugom polju ostala 3 modula i invertorski filter sa transformatorom.

Slika 10: prikaz kompletnog invertora, pogled spreda

Slika 11: izgled ormana pozadi, levo i desno polje

6.2 Snimci u toku ispitivanja

U fazi ispitivanja, uređaj je napojen nestabilisanim jednosmernim naponom poreklom iz autotransformatora i trofaznog diodnog greca. Ulazni napon je imao značajnu komponentu na frekvenciji od 300 Hz koja se pojavljuje na talasnom obliku ulazne struje, kao i na talasnom obliku napona jednosmernog međukola. Ova pojava je na mestu korišćenja značajno manja jer je izvor jednosmernog napona baterija.

Na slici 12 je prikazano punjenje jednosmernog međukola. Punjenje je izvedeno po rampi koju kontroliše centralni regulator busta. S slike se vidi da napon kreće od nivoa 110V (koliki je napon baterije) pa sve do nivoa od 370V, i to za vreme od oko 2,5 sekundi.

Na slici 13 je prikazan talasni oblik napona jednosmernog međukola i ulazne struje pri opterećenju od 10kW iz praznog hoda uz vremensku podelu od 20ms/podeljku. Vidi se da je glavnina prelaznog procesa ulazne struje završena u prvih 30ms nakon čega sledi smirenje, dok se na talasnom obliku napona jednosmernog međukola tranzijent jedva i primećuje. Na slici 14 je prikazano rasterećenje do praznog hoda i vidi se da prelazni proces ima sličnu prirodu, odnosno da je potpuno kontrolisan od strane regulatora napona busta.

Slika 12: proces punjenja jednosmernog međukola

Slika 13: napon jednosmernog međukola (crveni trag) i ulazna struja (plavi trag) pri opterećenju

Slika 14: napon jednosmernog međukola (crveni trag) i ulazna struja (plavi trag) pri rasterećenju

Sa strane izlaza invertora, slike 15 i 16 prikazuju talasni oblik izlaznog napona i struje pri opterećenju i rasterećenju. Jasno se uočava da je talasni oblik izlaznog napona veoma čist što je i verifikovano primenom uređaja za merenje kvaliteta električne energije ($THD < 0,3\%$). Tranzijent se prepoznaje po talasnom obliku struje i traje kraće od 2ms ali je i jedva uočljiv na grafiku izlaznog napona. Pri rasterećenju, talasni oblik izlaznog napona je potpuno održan.

Slika 15: napon (crveni trag) i struja (plavi trag) izlaza pri opterećenju

Slika 16: napon (crveni trag) i struja (plavi trag) izlaza pri rasterećenju

7 ZAKLJUČAK

U ovom radu je prikazana realizacija industrijskog monofaznog invertora velike snage sa niskim ulaznim naponom u kojem su implementirani mehanizmi za smanjenje maksimalnih struja koje cirkulišu kroz uređaj a sa ciljem smanjenja ukupnih gubitaka i održanjem visokog stepena pouzdanosti. Smanjenje intenziteta struja je ostvareno podizanjem radnog jednosmernog napona invertora na 370V, što je realizovano podelom uređaja na pretvarač-podizač napona i mostni inverter sa transformatorom. Zahvaljujući ovoj konfiguraciji, struje kroz inverter su smanjene 4 puta i dostižu 300A efektivne vrednosti odnosno 800A vršno u slučaju kratkog spoja na izlazu. Struje kroz jednosmerno kolo su smanjene primenom visokofrekventne modularne izvedbe podizača napona čime su vršne struje kroz pojedinačni tranzistorski element svedene na vrednost manju od 45A. Modularna realizacija predregulatora je sprovedena kroz hibridno upravljanje, sa dve regulacione petlje - naponska (centralizovana) i strujna (distribuirana). Upravljanje je fizički realizovano kombinovanjem binarne i komunikacione arhitekture, sa ciljem smanjenja mogućnosti otkaza komunikacione linije. Konačno, prikazana je i fizička realizacija samog uređaja i neki snimci u toku fabričkog ispitivanja.

8 LITERATURA

- [1] David Griffith, Uninterruptible Power Supplies, CRC Press, 1989.
- [2] J. M. Guerrero, L. G. Vicuña, J. Uceda, "Uninterruptible power supply systems provide protection", IEEE Industrial Electronics Magazine, Vol. 1, No. 1, 2007.

- [3] Međunarodni standard IEC 62040, Uninterruptible power systems.
- [4] Međunarodni standard IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).
- [5] Kenny Green, Mike Jackson, The UPS Handbook 4th Ed , Uninterruptible Power Supplies Limited, 2013.
- [6] Semikron, Application Manual Power Semiconductors 2nd Ed, ISLE Verlag, 2015.
- [7] P. Ninković, M. Lukić, B. Jovanović, M. Milošević, "Termički izazovi u projektovanju invertora za industrijske namene", Zbornik radova Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, knjiga 26, str 23-52, 2016.
- [8] A. Marzoughi, A. Romero, R. Burgos, D. Boroyevich, "Comparing the State-of-the-Art SiC MOSFETs", IEEE Power Electronics Magazine, str. 36–45, Vol4, No.2, 2017.
- [9] G. Choe, J. Kim, H. K. B. Lee, "An Optimal Design Methodology of an Interleaved Boost Converter for Fuel Cell Applications", Journal of Electrical Engineering & Technology Vol. 5, No. 2, str. 319-328, 2010.
- [10] Hein Marais, "RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide", Analog Devices AN-960 Application Note.

DESIGN AND REALIZATION OF 110 VDC/230 V, 50 Hz 70 kVA INVERTER FOR OPERATION IN THERMAL POWER PLANT

**PREDRAG NINKOVIĆ, NEMANJA MIJAILOVIĆ, IVAN KURAJ*
BOJAN RADOJIČIĆ****

*** INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERING NIKOLA TESLA**

****THERMAL POWER PLANTS NIKOLA TESLA**

BELGRADE

SERBIA

Abstract— In this paper, a design of 110Vdc/230V-50Hz 70kVA single-phase inverter for uninterruptible AC power supply of critical load in thermal power plant is presented. Due to low input voltage, input current in overload conditions may exceed 1000 A which introduce significant challenge during design, especially in inverter power core. In order to cope this challenge, the designer must apply creative solutions both in system and components design. This paper reveals the process of optimal power-core architecture selection, shows some important details of modular approach design and describes some mechanisms for high reliability preservation. Keypoints of physical realization are given and some recordings in testing phase are presented.

Key words — Uninterruptible power supply – power inverter – modular approach – boost converter - interleaving

**REALIZACIJA INVERTORA 110Vdc/230V,50Hz SNAGE 70kVA
U POSTROJENJU TERMOELEKTRANE**

**DESIGN AND REALIZATION OF 110 VDC/230 V, 50 Hz 70 kVA INVERTER
FOR OPERATION IN THERMAL POWER PLANT**

**PREDRAG NINKOVIĆ, NEMANJA MIJAILOVIĆ, IVAN KURAJ*
BOJAN RADOJIČIĆ****

*** ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA
TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj -

U ovom radu je prikazan proces projektovanja i realizacije monofaznog invertora za besprekidno napajanje naizmeničnim naponom u postrojenju termoelektrane, koji se napaja iz baterije nazivnog napona 110V a podržava nominalno opterećenje od 70kVA. Uzimajući u obzir dugotrajna preopterećenja, struja koju inverter uzima iz baterije može preći 1000 A što postavlja ozbiljne izazove u realizaciji dela invertora na baterijskoj strani, kao i u samom procesu pretvaranja oblika napona. Suočavanje sa takvim izazovom neizostavno traži od projektanta primenu kreativnih rešenja, kako sa stanovišta arhitekture sistema, tako i u pogledu pojedinačnih elemenata realizacije. U tom smislu, odlučeno je da se inverter realizuje kao dvostepeni uređaj u kojem je prvi stepen modularno realizovan pretvarač podizač napona do 370 V, dok je drugi stepen standardni mostni inverter. U radu je prikazan proces izbora i realizacije optimalne arhitekture poluprovodničkog energetskog bloka, prikazani su neki detalji modularne realizacije ali i konstruktivni mehanizmi koji utiču na povećanje pouzdanosti. Konačno, dat je prikaz i fizičke realizacije kao i pojedini snimci iz faze testiranja.

Ključne reči – Besprekidno napajanje – inverter - modularna realizacija – pretvarač podizač napona - smaknuti takt.